

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARDAGI XAVOTIRLANISH PSIXOLOGIK-PEDOGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Davurova Marjona Ilhom qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti 2-bosqich magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida yuzaga keladigan xavotirlanish va bezovtalik holatlari psixologik va pedagogik muammo sifatida o‘rganiladi, sabablari va oqibatlarini tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kichik maktab yoshi, xavotirlanish, qo‘rquv, kognitiv faoliyat, emotsional holat, affekt, assotsiatsiya jarayoni.

Аннотация: В данной статье тревожность и беспокойство у учащихся младших классов изучается как психолого-педагогическая проблема, анализируются ее причины и последствия.

Ключевые слова: ранний школьный возраст, тревога, страх, когнитивные функции, эмоциональное состояние, аффект, ассоциативный процесс.

Abstract: In this article, anxiety and restlessness in elementary school students is studied as a psychological and pedagogical problem, its causes and consequences are analyzed.

Key words: early school age, anxiety, fear, cognitive functioning, emotional state, affect, association process

Maktabga kirish bolaning hayotida katta o‘zgarishlarga olib keladi. Uning butun hayot tarzi, jamoa va oiladagi ijtimoiy mavqei keskin o‘zgaradi. Bundan buyon o‘qish asosiy, etakchi faoliyatga aylanadi, eng muhim burch – o‘rganish va bilim olish burchidir. Bu jarayon esa boladan uyushqoqlik, tartib-intizom, irodali sa’y-harakatlarni talab qiladigan jiddiy ishdur.

Albatta, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda o‘qishga to‘g‘ri munosabat darhol shakllanmaydi. Ular hali nima uchun o‘qish kerakligini tushunishmaydi. Ammo tez orada ma’lum bo‘ladiki, o‘rganish ixtiyoriy harakatlar, diqqatni safarbar

qilish, intellektual faollik va o‘zini tuta bilishni talab qiladigan ishdir. Agar bola bunga o‘rganmagan bo‘lsa, unda uning hafsalasi pir bo‘ladi va o‘rganishga salbiy munosabatda bo‘ladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda maktab bilan bog‘liq qo‘rquvlar ko‘proq uchiraydi. Bola hayotidagi qo‘rquv mutlaqo normal hodisa yoki psixologlar tili bilan aytganda, me‘yoriy. Yosh rivojlanishining turli bosqichlarida bolalarning qo‘rquvi turlicha bo‘lib, hissiy sohaning shakllanishida bevosita rol o‘ynaydi va bolaning ma‘lum ijtimoiy me‘yorlardan xabardor bo‘lishi uchun zarurdir. [4]

Bolaning maktabga kelishi bilan uning hayotida juda ko‘p o‘zgarishlar yuz beradi: kundalik tartib, makon va atrof-muhit, o‘qituvchi esa markaziy shaxsga aylanadi va har bir bola adaptiv mexanizmlarning shakllanishiga, hissiy-irodaviy sohaning xususiyatlariga, kognitiv sohaning rivojlanish darajasiga qarab, bu o‘zgarishlarni o‘ziga xos tarzda boshdan kechiradi. Kimdir maktabga moslashish uchun olti oy kerak bo‘lsa, kimdir o‘rganishning umumiy qulayligi bilan individual vaziyat qo‘rquvini boshdan kechiradi, ba‘zi bolalarda maktab qo‘rquvi patologik shaklga kirishi mumkin.

Psixologlarning fikriga ko‘ra, bolalarda o‘zini-o‘zi hurmat qilish ustunlikka bo‘lgan tug‘ma intilishning namoyon bo‘lishi sifatida emas, balki noto‘g‘ri tarbiya, kattalar tomonidan bolaning muvaffaqiyatlarini ortiqcha baholash, uning yutuqlarini maqtash va bo‘rttirib ko‘rsatish natijasida paydo bo‘ladi. Boshqalarning yuqori bahosi va unga asoslangan o‘zini o‘zi qadrlash bolaga juda mos keladi. Qiyinchiliklar va yangi talablar bilan to‘qnashuvlar uning nomuvofiqligini ochib beradi. Biroq, bola o‘zining yuksak hurmatini saqlab qolish uchun bor kuchi bilan harakat qiladi, chunki bu unga o‘zini hurmat qilish va o‘ziga nisbatan yaxshi munosabatni ta‘minlaydi. Biroq, bola har doim ham bunga erisha olmaydi. Yuqori darajadagi ilmiy yutuqlarga da‘vo qilish, u ularga erishish uchun etarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lmasligi mumkin salbiy fazilatlar yoki xarakter xususiyatlari sinfdagi tengdoshlari orasida kerakli pozitsiyani egallashga imkon bermasligi mumkin; Shunday qilib, yuqori intilishlar va real imkoniyatlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar og‘ir hissiy holatga olib kelishi mumkin.

Ehtiyojlarning qondirilmasligidan bola ongiga muvaffaqiyatsizlik, noaniqlik va o'zini o'zi qadrlashning yo'qolishini tan olishga imkon bermaydigan himoya mexanizmlarini rivojlantiradi. U o'z muvaffaqiyatsizliklarining sabablarini boshqa odamlardan topishga harakat qiladi: ota-onalar, o'qituvchilar, o'rtoqlar. U muvaffaqiyatsizligining sababi o'zida ekanligini tan olmaslikka harakat qiladi, uning kamchiliklarini ko'rsatgan har bir kishi bilan ziddiyatga tushadi va asabiylashish, teginish va tajovuzkorlikni namoyon qiladi. M.Z. Neymark buni “adekvatsizlik affekti” deb ataydi. Bu holat surunkali bo'lib, oylar yoki yillar davom etishi mumkin. O'z-o'zini tasdiqlashga bo'lgan kuchli ehtiyoj bu bolalarning manfaatlari faqat o'zlariga qaratilganligiga olib keladi.[1]

Bu holat bolada tashvish tug'dirmaydi. Dastlab, tashvish oqlanadi. Bu bola uchun haqiqiy qiyinchiliklardan kelib chiqadi, lekin bolaning o'ziga, uning imkoniyatlariga va odamlarga bo'lgan munosabatining nomutanosibligi kuchayib borishi bilan, nomuvofiqlik uning dunyoga munosabatining barqaror xususiyatiga aylanadi. Keyin – ishonchsizlik, shubha va boshqa shunga o'xshash xususiyatlar shunday ta'sir qiladiki, bola o'zi uchun ob'ektiv ravishda salbiy bo'lgan har qanday holatlarda muammoni kutganida haqiqiy tashvish xavotirlanishga aylanadi.

A.A.Shaymerdenovanning fikricha, “Xavotirlanish maktab faoliyatiga o'zgaruvchan ta'sir ko'rsatadi. Xavotirning maqbul darajasi o'rganishni yanada samarali qiladi: diqqat, xotira, idrok va intellektual qobiliyatlarni faollashtiradi. Ammo tashvish darajasi me'yordan oshib ketganda, bu vahima qo'zg'atadi. Muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik uchun bola maktabga borishni istamaydi, darsda javob berishdan qo'rqadi, o'zini kasaldek tutadi, tengdoshlaridan ajralib qoladi, bola uchun maktab, o'qituvchilar va o'quv jarayoni salbiy tushunchalarga aylanadi”. [3]

Xavotirlanish kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga quyidagi ko'rinishlardagi o'z ta'sirini o'tkazadi:

1. Xavotirlanishning kognitiv faoliyatga ta'siri – xavotirlanish bolaning kognitiv faoliyatini buzishi mumkin, bu uning o'quv vazifalarini to'liq bajarishini qiyinlashtiradi. Bunda bolada diqqatni jamlash qiyinlashadi, xotira va o'rganishda

buzilish yuzaga keladi, shuningdek, boladagi hissiy taranglik muammoni hal qilish qobiliyatiga to‘sqinlik qilishi mumkin, bu ularning tanqidiy fikrlash va akademik muammolarga yechim topishini qiyinlashtiradi.

2. Xavotirlanishning hissiy jihatdan ta’siri – boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun jiddiy ahamiyatga va ta’sirga ega bo‘lib, bu ularning umumiy farovonligiga va maktabdagi faoliyatiga ta’sir qiladi. Bunda bolada qo‘rquv va hissiy taranglik holati kuchayadi, o‘z-o‘zini hurmat qilish va o‘ziga ishonch pasayadi, perfektsionizm kuchayadi va bu bolada qo‘shimcha bosimni yuzaga keltiradi.

3. Xavotirlanishning xulq-atvorga ta’siri – xavotirlanish bolaning maktabdagi faoliyatini va ijtimoiy o‘zaro munosabatlarini buzishi mumkin bo‘lgan turli xulq-atvor o‘zgarishlarida namoyon bo‘lishi mumkin. Bola xavotirli holatni boshdan kechirayotgani sababli, maktabga borishni istamaydi, tengdoshlariga qo‘shilmaydi, yolg‘izlikni afzal ko‘radi, ota-onasi va o‘qituvchilari bilan munosabatlarda ham qiyinchiliklarni his qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida xavotirlanish holati tez-tez yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan emotsional jarayon hisoblanadi va uning yuqoriligi bolada hissiy beqarorlikni, bosimni yuzaga keltiradi va uni toliqtiradi, uning shaxs sifatida to‘g‘ri shakllanishiga o‘zining salbiy ta’sirini ko‘rsatadi. Shu boisdan ota-onalar va pedagoglar boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalardagi bu kabi buzilishlarga bee’tibor bo‘lmasdan, uni bartaraf qilishga, holatni ijobiy tomonga yaxshilashga harakat qilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bernstein GA, Borchardt CM. Anxiety disorders in childhood and adolescence: A critical review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1991; 30 :519–532.

2. Do‘stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: Fan va texnologiyalar, 2013.

3. Приходьян А.М. «Психология тревоги: дошкольный и школьный возраст» – СПб, 2009. – 192 с.

4. Захаров А.И. Как преодолеть страх у детей. М.: 1986. 112с.